

Visítanos en:
<http://www.scoif.com/revistas>

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLÓGIA PARA LA INTERVENCIÓN DEL CÁNCER DESDE UNA PERSPECTIVA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Professional skills in speech therapy
for cancer intervention from primary
health care

Ana Fernanda Osorio Ortiz

osorio.ana@correounivalle.edu.co

Isabella Espinoza Grajales

isabella.espinosa@correounivalle.edu.co

Daniela Sánchez Cortés

daniela.sanchez.cortes@correounivalle.edu.c

o

Tutor:

Jenny Natalia Torres Zambrano

Jenny.natalia.torres@correounivalle.edu.co

Fonoaudióloga – Universidad del Valle

Esp. en Desarrollo Humano – FLACSO

Mg. En Desarrollo Humano – FLACSO

Universidad del Valle

Programa académico de fonoaudiología

11

Resumen

Este estudio estuvo enfocado en explorar las competencias profesionales en fonoaudiología para intervención del cáncer de cabeza y cuello, desde una perspectiva de Atención Primaria en Salud, que se promueven en la formación de un programa académico de la Universidad del Valle entre enero de 2018 y abril de 2019. Fue realizada desde una perspectiva cualitativa, de tipo exploratorio y de corte transversal. Tuvo dos muestras censales: documental y poblacional, la primera conformada por los programas de curso de Práctica Profesional de Fonoaudiología entre enero 2018 a abril 2019 y actuales lineamientos nacionales en salud pública; y la segunda por el relato de 10 docentes vinculados a la universidad objeto de estudio.

Como resultado, se observa que solo uno de los docentes entrevistados, logró hacer explícito en su discurso, relaciones de asociación entre las acciones de la estrategia de Atención Primaria en Salud y una enfermedad crónica no transmisible

Recepción: 30.04.2020

Aceptación: 12.05.2020

como el cáncer. La investigación permite concluir que dicho programa académico debe seguir fortaleciéndose respecto a la concientización de que muchas de las acciones que actualmente se están llevando a cabo, influyen directamente en la promoción de la salud y la prevención de una enfermedad crónica no transmisible como el Cáncer.

Palabras clave: Cáncer, salud pública, condiciones de salud, enfermedades crónicas.

Abstract

This study was focused on exploring the professional skills in speech therapy for head and neck cancer intervention, from a Primary Health Care perspective, which are promoted in the formation of an academic program of the Universidad del Valle between January 2018 and April of 2019. This research was carried out from a qualitative perspective, exploratory and cross-sectional. It had two census samples: documentary and population, the first formed by the Professional Phonoaudiology Practice course programs between January 2018 to April 2019 and current national guidelines on public health; and the second by the story of 10 teachers linked to the university under study.

As a result, it is observed that only one of the teachers interviewed, managed to make explicit in his speech, association relationships between the actions of the Primary Health Care strategy and a chronic non-communicable disease such as cancer. The research allows us to conclude that said academic program should continue to be strengthened regarding the awareness that many of the actions that are currently being carried out directly influence the promotion of health and the prevention of a chronic non-communicable disease such as Cancer.

Keywords: Cancer, public health, health conditions, chronic diseases.

Introducción

La Organización Mundial de la salud - OMS- (s.f.) estima que en el mundo el 63% de las muertes son a causa de las Enfermedades Crónicas -EC-, las cuales, son definidas como aquellas prevalentes en el tiempo, de lenta progresión y que requieren cuidados permanentes. La Organización Panamericana de la Salud (s.f.) refiere que las EC se clasifican por ser Transmisibles -ET- y No Transmisibles -ENT-. Dentro de las Transmisibles se encuentra la lepra,

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), tuberculosis, entre otras; mientras que, las ENT incluyen al cáncer, afecciones cardiovasculares, trastornos de salud mental, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, etc. Según el Ministerio de Salud y la Protección Social en Colombia (1994), las ENT son responsables de 70% de muertes anuales en Colombia, de las cuales, según la OMS (s.f) el cáncer es foco de atención, dado que, se presume que para los próximos 20 años las cifras de personas que padezcan de cáncer aumenten en un 70%.

Respecto a lo anterior, uno de los tipos de cáncer que más se presentan es el carcinoma de cabeza y cuello. Debido a la ubicación del cáncer de cabeza y cuello, se afectan múltiples áreas y órganos que intervienen en la comunicación y lenguaje de las personas, componentes que hacen parte del campo de estudio de la disciplina de la fonoaudiología. Además, tal situación afecta y genera un gran impacto en la calidad de vida del sujeto que lo padece y de su familia, puesto que, las dinámicas familiares cambian.

De acuerdo con la conferencia internacional sobre la Atención Primaria en Salud de Alma Ata en la cual se estableció la estrategia para alcanzar una mejor calidad de vida de los pueblos, promoviendo la salud y previniendo a la enfermedad. A esta conferencia también asistió Colombia por lo cual se vio comprometido a instaurar dicha estrategia. Debido a lo anterior, en el 2011 el Ministerio de Salud (1994) estableció la ley 1438 por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Para dar cumplimiento a dicha estrategia el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2016 estableció la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) con el fin de dar lineamientos nacionales sobre APS. Esta política ubica el modelo y las rutas integrales para la atención en salud.

Debido a los lineamientos nacionales todos los establecimientos formadores de profesionales en salud deben promover y garantizar en sus estudiantes habilidades y competencias que les permita atender y responder a dichas políticas. Particularmente, el programa académico de la Universidad del Valle ha estado comprometido con la formación de profesionales en el campo de la rehabilitación, orientando su reflexión pedagógica desde la acción primaria desde 1987. Es por ello, que esta investigación se orientó al análisis de este caso. Pues, existe un interés en

develar los tránsitos y dinimizaciones de aquellas disciplinas que enfocan su quehacer en el tratamiento hacia las preservaciones del bienestar, y particularmente, en una patología que es producto de estilos de vida como el cáncer de cabeza y cuello. Por ello, se definió como objetivo general de esta investigación explorar las competencias profesionales para intervención del cáncer de cabeza y cuello, desde una perspectiva de Atención Primaria en Salud, que se promueven en la formación del programa académico de fonoaudiología de la Universidad del Valle entre enero de 2018 y abril de 2019.

Material y métodos

Este es un estudio de tipo exploratorio, desde una perspectiva cualitativa y de corte transversal. Se llevó a cabo por medio de un estudio de caso de la experiencia específica de una práctica profesional del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle entre enero de 2018 y abril de 2019 en Cali, Colombia.

Para el estudio se consideraron dos muestras. La primera estuvo conformada por un corpus documental los cuales fueron: los dos programas de curso de Práctica Profesional de Fonoaudiología I y II, del periodo enero 2018 - abril 2019, los cuales tenían el mismo contenido; la Política de Atención Integral en Salud, Modelos de Atención Integral en Salud, Rutas de Atención Integral en Salud, la estrategia de Atención Primaria en Salud y el documento Perfil y Competencias Profesionales del Fonoaudiólogo en Colombia. Y la segunda correspondió a una muestra censal de personas, bajo el rol de docentes, vinculadas a la práctica profesional de dicho programa académico de la universidad objeto de estudio.

Considerando lo anterior, las fuentes de datos de esta investigación fueron de tipo primario. Para la recolección del corpus documental se realizó la solicitud por medio de una carta a la dirección del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle –PAF- del periodo de estudio, aclarando el objeto de la investigación, los criterios de inclusión, los mecanismos de confidencialidad y la presentación de los formatos para el análisis de información, solicitando además el aval para iniciar la investigación. Para mantener la confidencialidad de los documentos con logos institucionales, se les dio un código con un literal

D de documento y con un numeral según el orden de su respectiva entrega.

Para el reclutamiento de los participantes se solicitó, por medio de una carta dirigida al Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, un listado con nombres y correos institucionales de docentes que durante el periodo enero 2018 – abril 2019 tuvieron una asignación horaria en la práctica profesional de Fonoaudiología I y II por parte de dicho programa académico. Posteriormente, se realizó una invitación formal vía correo electrónico a cada persona de la lista, informando y explicando el motivo de esta.

A los 10 docentes interesados y que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, se les aplicó de forma presencial una entrevista semiestructurada, con seis preguntas abiertas que guiaron la conversación, y una duración aproximada de 60 minutos. Las preguntas abordaron temas en relación con las acciones y competencias profesionales en fonoaudiología que promueve el programa académico de la Universidad del Valle para la intervención del cáncer de cabeza y cuello, desde la perspectiva de atención primaria en salud. Se tomó registro en audio de las respuestas, se realizó la transcripción de la información y posteriormente, se le asignó un código alfanumérico con el fin de proteger la identidad en el momento de realizar el análisis o publicar los resultados de esta. Después de transcritos, los audios fueron eliminados.

La investigación contó con la aprobación del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, siendo Aprobada para su ejecución mediante el Acta de Aprobación N° 007-019, y Código Interno No 023-019, el 08 de abril del año 2019, para lo cual en la investigación se expresa el cumplimiento de la confidencialidad de la información y uso de consentimiento informado, establecidas a través de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013) y la Resolución 8430 del Ministerio de Salud de Colombia (2013), las cuales regulan a la comunidad médica a través de normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.

Resultados

En la revisión de los programas de curso de la Práctica Profesional I y II del Programa

Académico de Fonoaudiología de los semestres desarrollados entre enero de 2018 y abril de 2019, los cuales tenían el mismo contenido, se identificaron las siguientes acciones y competencias genéricas y específicas relacionadas con la intervención del cáncer o la perspectiva de atención primaria en salud:

Acciones: Aplicación de procedimientos e instrumentos de intervención fonoaudiológica; incorporación de metodologías innovadoras para una intervención; transformación de las condiciones comunicativas y de participación en los contextos familiares, educativos y comunitarios; el fomento de la realización humana y la inclusión; diseño e implementación de planes de control y acompañamiento; y procedimientos para garantizar el bienestar comunicativo de la población en riesgo o con discapacidades relacionadas de la comunicación.

Competencias genéricas: se identificó que los profesionales de este programa se forman explícitamente en el desarrollo de habilidades y competencias genéricas como la confianza, independencia, autonomía, manejo de la información, pensamiento crítico, capacidad de solución de problemas, autorregulación, calidad, emprendimiento, eficiencia, reconocimiento y tolerancia de las diferencias, respeto y trabajo interdisciplinar.

Competencias específicas: *en salud* sobre la prevención de la enfermedad; *en el campo de la rehabilitación humana* sobre la prevención de la discapacidad y la exclusión, la rehabilitación integral y la generación de condiciones para el desarrollo, el desempeño y participación de las comunidades; *y de corte disciplinar en fonoaudiología* se busca el desarrollo de competencias asociadas a la promoción del bienestar comunicativo, la prevención de los desórdenes comunicativos, el abordaje de manera contextualizada e integral las discapacidades relacionadas con la comunicación, el mejoramiento del funcionamiento lingüístico-comunicativo de los sujetos y la implementación de tecnologías de asistencia para la comunicación.

Factores distintivos del egresado: en el análisis de contenido, emergió esta categoría, en donde se identifica que además de las competencias con las que puede contar un profesional de fonoaudiología para la intervención del cáncer desde una perspectiva de atención primaria, las personas que se forman en

esta disciplina en la Universidad del Valle, cuentan con factores distintivos la consolidación de una conducta que aporte al desarrollo de una sociedad más equitativa y participativa desde una actuación con perspectiva ecológica y un enfoque de trabajo cooperante.

Por otro lado, se realizaron diez entrevistas a docentes que acompañan la práctica profesional de los estudiantes de fonoaudiología de la misma universidad. Dentro de los hallazgos, es importante mencionar que el esquema de formación de esta institución cuenta con dos ámbitos, denominados Salud e Inclusión Social y Comunitaria, respectivamente. A partir de las entrevistas realizadas fue posible identificar las siguientes acciones y competencias genéricas y específicas que se están promoviendo por parte de los docentes:

Ámbito Salud

Acciones: En este ámbito, los estudiantes adicionales a las demandas del programa del curso, según el relato de los docentes realizan acciones como tamizajes, charlas educativas, identificación de factores de riesgo, diligenciamiento de anamnesis e historias clínicas, consejería a pacientes, trabajo con familias y cuidadores a nivel escolar y laboral, detección y adaptación de sistemas de apoyo comunicativo, elaborar planes de intervención, promover el autocuidado, gestionar informar, identificar necesidades para la protección de la salud de sujetos y población, identificación de alternaciones del lenguaje y comunicación, revisiones de tema, aplicación de protocolos, diseño de planes de intervención, acompañamiento docente, evaluación, realización de entrevistas, remisiones hacia otros profesionales, orientación y procesos terapéuticos propiamente dichos, orientación sobre cambios funcionales y estructurales posquirúrgicos, revistas clínicas, asegurar la lactancia en bebés menores de 1 año, prevenir factores de riesgo en la infancia, identificación de barreras y facilitadores de contexto y el empoderamiento del usuario.

Competencias genéricas: dentro de las competencias que se promueven en este ámbito, que debería tener cualquier profesional, se encuentra la capacidad de gestión, el desarrollo de proyectos, la actitud de respeto, trabajo en equipo, responsabilidad, manejo de la imagen personal, emprendimiento, análisis, compromiso ético y profesional, capacidad para establecer

acuerdos, conducta humanizada, autonomía, tolerancia, capacidad para identificar situaciones problema o necesidades, priorización y toma de decisiones, creatividad, reflexividad, empatía, confianza en sí mismo, iniciativa, persuasión, adaptabilidad discursiva, investigación, manejo corporal, rigurosidad y capacidad de observación.

Competencias específicas: *en salud* como promoción de la salud, prevención de la enfermedad, evaluación diagnóstica, cuidados paliativos, intervención, prevención terciaria, consejería, identificación de las rutas de atención, legislación (tutelas y derechos de petición), educación, atención primaria en salud y detección temprana. *En el campo de la rehabilitación humana* como habilitación, rehabilitación, equiparación de oportunidades y evaluación de contextos. Finalmente, *respecto la disciplina* propiamente dicha, se encontró el desarrollo de competencias asociadas con evaluación clínica audiológica, conocimientos de audiolología básica, interpretación de resultados de exámenes electrofisiológicos, intervención del contexto, correlación de áreas de desempeño, intervención en comunicación, lenguaje y disfagia neurogénica, tratamiento a personas con trastornos de deglución, evaluación diagnóstica a personas con trastorno de la deglución, procedimientos de evaluación e intervención de alteraciones en el proceso de alimentación, articulación y fonación, promoción de la salud comunicativa, prevención de los desórdenes de la comunicación, evaluación diagnóstica de las condiciones de salud comunicativa, seguimiento y monitoreo de los programas de salud comunicativa y sus desórdenes.

Distinción del egresado: de acuerdo con los relatos de las docentes, los egresados de la Universidad del Valle cuentan con unos aprendizajes que los diferencian como la capacidad de manejo de paquetes estadísticos, creatividad, recursividad, abordaje integral, el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos en el marco de sus intervenciones y capacidad investigativa y desarrollo de proyectos.

Recomendaciones para enriquecer la formación: en la aplicación de entrevistas, emergió la categoría de recomendaciones sobre la formación, los docentes del ámbito salud señalaron que era importante fortalecerla respecto al manejo de cuidados paliativos, actualización en tecnologías para el manejo de la población con cáncer y que todos los estudiantes

puedan participar de las clínicas en donde se abordan patologías cancerígenas.

- **Ámbito de Educación e Inclusión Social y Comunitaria**

Acciones: desde este ámbito se promueve en los estudiantes la planificación de su propio actuar, planeación con colegas, gestión de escenarios de práctica, contextualizaciones territoriales, acciones reflexivas sobre la dignidad humana, remisiones a servicios sociales, formación a formadores, orientación a familias y otros profesionales, orientar en la activación de rutas de atención para las personas que lo requieran, identificación de alertas tempranas y situaciones de riesgo, detectar en qué momento adaptar un sistema de apoyo y realización de procedimientos de intervención en contextos escolares, sociales y comunitarios.

Competencias genéricas: en este ámbito se forma al estudiante para que amplíe su autonomía, tenga la capacidad de generar proyectos de intervención social, gestione recursos, investigue, use las tecnologías de la información y la comunicación, tome decisiones asertivas y sea un buen observador.

Competencias específicas: *en salud* aprende a promocionar el bienestar y la salud, adquiere competencias para el manejo de salud pública, ejecuta programas de prevención de la enfermedad y realiza planes de intervención individual y colectivos. *En el campo de la rehabilitación humana* desarrolla competencias para procesos de habilitación y rehabilitación, comprende la discapacidad desde modelos sociales y fomenta la equiparación de oportunidades. Finalmente, respecto a las competencias propias de la disciplina, está capacitado para promover el bienestar comunicativo, orientar a familias, individuos y comunidades sobre el lenguaje y la comunicación y realiza procesos de valoración y transformación con soporte en el enfoque comunitario.

Con el fin de correlación competencias de quienes se forman en fonoaudiología, particularmente del programa académico de la Universidad del Valle, con las requeridas para la intervención de cáncer desde una perspectiva de atención primaria, se revisó el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), a través del cual, el Ministerio de Salud y de Protección Social (2017) definió dieciséis grupos de riesgo entre los que se encuentra el cáncer, para los que se definen rutas de Atención Integral en Salud

(RIAS). Al realizar la búsqueda de la ruta de atención para el cáncer, se encontraron dos rutas para la atención del cáncer, una RIAS de cáncer de mama y una RIAS de cáncer de cuello uterino, únicas establecidas en la actualidad por el Ministerio de Salud y Protección Social, que traían consigo orientaciones generalizadas para todo tipo de cáncer y que fueron tenidas en cuenta para realizar el respectivo análisis.

El documento Rutas de Atención Integral de Cáncer del Ministerio de Salud y Protección Social (2017) sugiere dos líneas operativas: Promoción de la Salud y Gestión de la Salud Pública, que fueron tenidas en cuenta para realizar el análisis de las acciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención de cáncer en relación con las acciones que realizan los estudiantes de práctica profesional de Fonoaudiología, concluyendo que:

- **Promoción de la salud**

Respecto a la línea operativa de promoción de la salud, desde la propuesta de formación de fonoaudiología de la Universidad del Valle, los fonoaudiólogos tienen la capacidad de dar respuesta a 25 acciones que se proponen en este componente tales como:

1. Promover y posicionar la disponibilidad de frutas y verduras en el hogar, entorno educativo, consumo de estos alimentos en jóvenes y en el entorno laboral
2. Promover y posicionar la instalación de centros de expendio de frutas y verduras en zonas marginadas cercanos a las viviendas.
3. Promover la inclusión del diagnóstico nutricional en las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas a las organizaciones laborales, con el fin de identificar riesgos en el estado nutricional y de alimentación para las enfermedades no transmisibles.
4. Promover y coordinar la inclusión en las evaluaciones medicas ocupacionales periódicas, preguntas relacionadas con el consumo nocivo de alcohol y la exposición a productos derivados del tabaco con el objetivo de eliminar y/o mitigar dichos factores de riesgo para enfermedades no transmisibles.
5. Promover y posicionar actividades educativas orientadas a generar reflexión grupal e individual sobre el consumo de alcohol, sus factores de

riesgo y mecanismos para adoptar comportamientos saludables, en el entorno universitario.

6. Abogar y acompañar por acciones de sensibilización frente al cumplimiento de las medidas de control de consumo de alcohol en el espacio público.
7. Promoción de estrategias y campañas de información, educación y comunicación (IEC) sobre riesgos y daños del consumo de alcohol y tabaco en el entorno comunitario y hogar.
8. Abogar por el fortalecimiento a nivel nacional de espacios amigables para adolescentes.
9. Promover la vigilancia periódica del grado de cambio en la condición física (cardiovascular, muscular, flexibilidad) de los escolares a través de mediciones protocolizadas y validadas.
10. Abogar por la inclusión de temáticas y acciones de autocuidado para prevención del consumo de tabaco y alcohol dentro de los programas de "Refuerzo escolar y refuerzo Social".
11. Promover la Vacunación contra virus relacionados con cáncer (VPH - Hepatitis B).
12. Promover y acompañar la tamización del consumo problemático de alcohol, en el entorno universitario.
13. Promoción del autocuidado, la salud sexual y reproductiva y el uso de servicios de salud para la detección temprana del cáncer a través de estrategias de IEC.
14. Identificar y canalizar a los servicios de atención primaria a la población objeto de tamización según corresponda de acuerdo con el grupo de edad, sexo y riesgo.
15. Promoción del autocuidado y el ejercicio de una sexualidad responsable.
16. Promover la conformación de grupos de autoayuda para la cesación del consumo de tabaco.
17. Promover y posicionar mecanismos de información de los beneficios y contenidos nutricionales en puntos de expendio de alimentos.
18. Promover y posicionar el desestimulo al consumo de bebidas y productos alimenticios no saludables

19. Promover y posicionar medidas de control a la oferta de alimentos de alta densidad calórica y alto contenido de nutrientes críticos (azúcar, sal, grasas saturadas y grasas trans) en el entorno comunitario, educativo y laboral (espacio público)
20. Realizar actividades de IEC, a nivel extramural e intramural, a través del diseño y utilización de piezas comunicativas que promuevan la vacunación contra el VPH en la población objeto.
21. Promover el desarrollo de estrategias pedagógicas que favorezcan el transporte activo y seguro y la actividad física en los entornos.
22. Promover las pausas activas y sostenibilidad de estas en el marco de la Ley 1355 de obesidad.
23. Apoyar la implementación de campañas de información, educación y comunicación (IEC) relacionadas con los riesgos del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
24. Promover el desarrollo de actividades extracurriculares y complementarias que favorezcan la realización de actividad física en entorno educativo.
25. Promover el desarrollo programas y proyectos dirigidos a fomentar la actividad física en el entorno educativo.

Lo anterior se afirma, porque los profesionales en formación del programa académico de la Universidad del Valle tienen la capacidad de respuesta a estas demandas profesionales, pues, cuentan con competencias para realizar procesos de educación en salud, encuadres positivos con familias, identificación de barreras y facilitadores de contexto, realizar diagnósticos y derivaciones oportunas a servicios, identificación de factores de riesgo, diligenciamiento y manejo de recursos informativos de entidades de salud y sociales, activar rutas de atención cuando una población o comunidad lo requiere y promueve el autocuidado.

A pesar de lo anterior, la línea operativa de Promoción de la salud menciona algunas acciones en las que se requiere enriquecer el plan de formación de referencia, pues, en el análisis de contenido de los programas de curso y las

entrevistas, no hubo elementos explícitos que permitieran establecer una correlación:

1. Promover el desarrollo de huertas caseras, escolares, universitarias y comunitarias en viviendas urbanas
2. Promoción de Vacunación de oportunidad en mujeres mayores de 17 años.
3. Promoción de la vacunación contra Hepatitis B
4. Promover campañas de evaluación sobre el consumo de alcohol en las comunidades
5. Promover en la comunidad el control sobre la venta y el consumo de alcohol en el espacio público.
6. Promover y acompañar procesos de control social sobre la comercialización de las bebidas alcohólicas.
7. Posicionar el control social de las medidas establecidas para protección de la ciudadanía frente al consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
8. Promover el desarrollo de incentivos económicos positivos y negativos que favorezcan la compra y utilización de la bicicleta como medio de transporte.
9. Promover el cumplimiento de procedimientos de inspección vigilancia y control relacionado con la prohibición de patrocinio de eventos masivos por parte de la industria del tabaco.
10. Promover la Señalización de los lugares protegidos por la medida "Ambientes 100% libres de humo de tabaco", en concordancia con la ley 1335.
11. Promover por el cumplimiento de la prohibición del consumo de productos de tabaco y sus derivados en sitios públicos, promoviendo ambientes 100% libres de humo.
12. Promover y coordinar espacios de educación en habilidades para la vida con énfasis en la cesación del consumo de tabaco, y consumo abusivo de alcohol en el entorno universitario.
13. Promover integración de los sistemas masivos de transporte público, particular con la estrategia del transporte activo (la intermodalidad del transporte urbano).
14. Promover y apoyar el transporte activo en el entorno laboral con la generación

de mapas y guías que ilustren a los empleados con respecto a las vías de acceso, las ciclo-rutas y senderos multi-propósito disponibles, zonas recomendadas para realizar caminatas desde los paraderos del servicio de transporte público, la frecuencia y horarios de servicio del transporte público y los parqueaderos disponibles para las bicicletas.

- **Gestión pública**

Respecto a esta línea operativa, los profesionales en formación de la Universidad del Valle tendrían la capacidad para responder a las cuatro de las acciones propuestas en la RIA:

1. Definir los mecanismos para la Inspección, Vigilancia y Control
2. Realizar seguimiento al cumplimiento de la normativa
3. Garantizar la disponibilidad de un profesional de la actividad física a través de alianzas intersectoriales para la realización de programas y consejería grupales para la promoción de la actividad física y la prevención del cáncer.
4. Promover la disponibilidad de infraestructuras y bienes que incentiven el transporte activo (andenes, ciclovías, parqueaderos para bicicletas, adecuado uso del suelo, planeación urbana, etc.).

Lo anterior se afirma porque cuenta con capacidad de gestión de la información, promueve el empoderamiento colectivo, tiene la capacidad de diseñar y poner en ejecución esquemas de seguimiento y monitoreo, promueve la articulación entre sujetos y sectores en el marco de contextos sociales y comunitarios.

Por último, se realizó una triangulación de las Competencias genéricas y específicas del programa académico, las acciones de la Ruta Integral para la Atención del Cáncer y el Perfil de competencias profesionales de fonoaudiología dispuesto por el Ministerio de la Protección social (2015), se concluye que existe una importante articulación entre la formación específica del programa, el perfil profesional definido en Colombia y el requerimiento profesional para la atención del cáncer desde una perspectiva de atención primaria:

- **Competencias genéricas**

Línea operativa de promoción de la salud: la formación de profesionales en fonoaudiología

responde al reconocimiento del contexto (identificación de barreras y facilitadores), actitud profesional (realiza diagnóstico y derivación oportuna para el tratamiento), acompañamiento (comportamiento ético, bioético y humanizado), fomento de la realización humana y la inclusión (activación de rutas de atención para personas que lo requieran).

Línea de operativa de gestión pública: en esta línea la formación garantiza la gestión (de la información, el empoderamiento de las familias y el monitoreo y seguimiento a las intervenciones) y el profesionalismo (reconocer la política de atención en el país, reporte de resultados éticos, articulación de acciones en salud pública y el trabajo colectivo).

- **Competencias específicas**

Línea operativa de promoción de la salud: la formación garantiza el desarrollo de competencias para la promoción de la salud comunicativa (desarrollo de educación en salud, autocuidado y orientación familiar y profesional), prevención de los desórdenes de la comunicación (identificación de factores de riesgo y actuación ante la vulneración), evaluación diagnóstica de las condiciones de salud comunicativa (anamnesis, identificación de desempeños, tamizajes, baterías de evaluación, intervención temprana, interconsultas, valoraciones de contexto y activación de rutas de atención).

- Realización de la anamnesis
- Diligenciamiento de formatos
- Revisión de historias clínicas
- Realización de Tamizajes

Discusión

El diseño de la Política Integral de Atención en Salud (PAIS) busca orientar al sistema hacia la generación de mejores condiciones de salud de la población fomentando una igualdad en el trato, equidad, acceso oportuno para toda la población y un abordaje integral de la salud y la enfermedad, fortaleciendo “las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas”, tal como se señala en el Artículo 2 de la Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones (Congreso de Colombia, 2015).

Teniendo en cuenta que PAIS se diseñó con el objetivo de brindar un abordaje integral de la

salud y la enfermedad, se observa que tiene una fuerte orientación en realizar múltiples acciones encaminadas a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud como se describió en el apartado de resultados, se evidenció que la política explícita diecinueve (19) acciones que se relacionan a competencias genéricas y específicas, en su mayoría describen aspectos relacionados con la formulación, implementación y evaluación de políticas saludables, desarrollo de capacidades en el personal sanitario para actuar sobre los determinantes sociales de la salud y en general, diversas estrategias de promoción y prevención. Sin embargo, se observa que hay vacíos para realizar la intervención en personas que ya han sido diagnosticadas, es decir, se prioriza fuertemente acciones y competencias genéricas y específicas desde una mirada de promoción y prevención, pero, las orientaciones para realizar habilitación, rehabilitación y paliación son escasas.

Si bien, la Política es un importante referente en salud y ha avanzado frente a concepciones para mantener a las personas en bienestar, es importante que no desconozca los otros niveles de atención, debido a que hace falta la ruta y las indicaciones para realizar una óptima intervención integral en la población que ya ha adquirido una enfermedad crónica no transmisible como es el caso del cáncer.

Una de las herramientas usadas por el PAIS en su ejecución es la estrategia de la APS que busca trascender del modelo biomédico por una atención en salud desde una mirada de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esta estrategia de APS está siendo integrada en la formación de los profesionales de salud a cargo de las distintas universidades. Para su ejemplificación tenemos a la Universidad que está siendo objeto de estudio en la presente investigación, que es una de las universidades pioneras en integrar en la formación de sus estudiantes la mirada de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad desde una perspectiva de Atención Primaria en Salud, puesto que desde 1987 su Programa Académico de Fonoaudiología, se gestó como un propuesta pionera de formación de profesionales en salud y rehabilitación, bajo una mirada de determinación social y articulación intersectorial con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad equitativa y participativa a partir del fortalecimiento de capacidades y oportunidades

referidas a la interacción, comunicación y lenguaje-verbal, no verbal y escrito- (Universidad del Valle, 2009).

Lo anterior logra ser evidenciado por medio de la información recolectada a través de las entrevistas a los docentes y programas de curso de la Práctica Profesional de Fonoaudiología I y II, puesto que, se observó que los docentes fomentan en los estudiantes competencias genéricas, específicas y la realización de acciones en pro de desarrollar una mirada integral de atención desde aspectos propios de la promoción de la salud hasta acciones propias de la paliación. Adicionalmente, en el Programa Académico de Fonoaudiología, la formación profesional se organiza por ciclo vital teniendo en cuenta las instancias del contexto que cumplen una función socializadora fundamental en cada momento de la vida, permitiendo así a sus estudiantes de pregrado relacionar la teoría y la práctica y ganar habilidades en la ejecución de procedimientos y técnicas propias del ejercicio profesional en cada etapa del ciclo vital (Universidad del Valle, 2009). Esto nos permite un mejor y mayor conocimiento de los individuos en crecimiento y desarrollo, sus características y necesidades específicas dependiendo del momento (curso de vida) en el que se encuentren (Martínez et al., 2011).

Sin embargo, encontramos que de diez (10) docentes entrevistados, sólo uno (1) logró generar, y hacer explícito en su discurso, relaciones de asociación entre las acciones de la APS y una enfermedad crónica no transmisible, razón por la que se considera que el Programa Académico de Fonoaudiología debe seguir fortaleciéndose en la formación de profesionales respecto a la concientización de que muchas de las acciones que actualmente se están llevando a cabo por parte de los profesionales formadores y en formación, como la promoción de una alimentación sana y nutritiva, educación, sensibilización y control del consumo de tabaco, alcohol y la promoción de estrategias que favorezcan la actividad física, son acciones que influyen directamente en la promoción de la salud y más específicamente, en la prevención de una enfermedad crónica no transmisible como el Cáncer (MinSalud, s.f).

Asimismo, pudimos dar cuenta por medio de los relatos de los docente, que las acciones de prevención de la enfermedad a las que hacen referencia, van más dirigidas a acciones de prevención del nivel secundario y terciario ; es

decir, a acciones de diagnóstico precoz de la enfermedad incipiente a través de pruebas de screening y reducción de las secuelas de la enfermedad mediante un correcto diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportuna (Julio, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011); mientras que las acciones de prevención primaria son nombradas en menor medida.

Por otro lado, los docentes también generaron dentro de sus discursos una serie de sugerencias para dicho Programa Académico que permitan fortalecer la formación del estudiantado en el desarrollo de competencias genéricas y específicas para el manejo de los cuidados paliativos y el acompañamiento del ser humano como un ser de luz y espiritual. Además de la necesidad de que los programas de curso integren actualizaciones de conocimiento y tecnología para el manejo de la población con cáncer, involucren más acciones de prevención y rehabilitación de esta patología y que todos los practicantes puedan rotar por un espacio que brinde la posibilidad de intervención en cáncer de cabeza y cuello.

A su vez, los docentes señalaron aspectos de distinción de los egresados del Programa Académico de Fonoaudiología de la universidad objeto de este estudio, que consisten en la formación que se le ha brindado a sus profesionales egresados en cuanto a tener una visión integral del sujeto, el incluir la familia en los procesos de rehabilitación, la recursividad, creatividad, el reconocimiento de los derechos de la población, el manejo de estadísticas y/o base de datos, la investigación y el desarrollo de proyectos sociales. Aspectos que se deben seguir conservando y reforzando, pues caracteriza a sus egresados y construye una imagen propia de la universidad.

Adicional a ello, se hace evidente la necesidad de la conformación de grupos interdisciplinarios que sean multisectoriales y no solo del área de la salud, para dar respuesta de manera integral a las necesidades de las personas de manera preventiva para las enfermedades crónicas no transmisibles y en este caso específico como es el cáncer, puesto que la RIA de Cáncer abarca las diferentes dimensiones de la vida con el fin de brindar soluciones en cada uno de estos aspectos.

Respecto al documento Perfil y Competencias Profesionales del Fonoaudiólogo en Colombia, definido por el Ministerio de Salud y Protección

Social, pudimos dar cuenta que de diez (10) docentes entrevistados solo siete (7) indicaron conocerlo y haber accedido a él. Este documento nació por la necesidad de determinar los perfiles profesionales recopilando las competencias transversales y específicas y delimitando la historia y visión de las profesiones de la salud, más específicamente la Fonoaudiología (MinSalud, 2015); razón por la que se torna conveniente que todos los Fonoaudiólogos egresados y en formación, accedan a él para que aparte de conocer sus bases normativas y la regulación del ejercicio profesional en beneficio de la comunidad y de la sociedad, también reconozcan la importancia de la investigación, la actualización del conocimiento y la agremiación; su situación actual; el perfil y la visión prospectiva de la Fonoaudiología (MinSalud, 2015).

Es importante señalar que respecto a las competencias Fonoaudiológicas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se logra evidenciar que el programa académico de Fonoaudiología con el cual se realizó este estudio, desarrolla en sus estudiantes de práctica profesional todas las competencias genéricas y específicas a excepción de “seguimiento y monitoreo de los programas de salud comunicativa y sus determinantes” la cual no se hace evidente en el discurso de los docentes dentro las entrevistas obtenidas, más sin embargo no es posible concluir que no se busque desarrollar esta competencia, además constatar que las acciones realizadas van más allá de las descripciones de las competencias.

Además de lo anterior, se hace evidente la necesidad de divulgar la profesión de Fonoaudiología en campos en los que actualmente no está siendo contemplado, pues aunque esta se encuentre dentro de las profesiones de la rehabilitación, también realiza acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (MinSalud, 2015), que pueden influir directa o indirectamente en la prevención de una enfermedad crónica no transmisible como el cáncer, tal como se ha podido observar en los hallazgos del segundo objetivo específico, en el que se señala que estamos respondiendo a veinte (20) acciones de APS en la RIA de cáncer, teniendo en cuenta los relatos recogidos de los docentes y programas de curso de la Práctica Profesional I y II de Fonoaudiología de la universidad objeto de estudio.

Los resultados de esta investigación permiten concluir que el rol del fonoaudiólogo no debe ser tenida en cuenta únicamente cuando ya está instaurada la discapacidad o deficiencia en aspectos relacionados con la comunicación humana como la audición, lenguaje, habla, voz y función oral-faríngea, los cuales son áreas de estudio del Fonoaudiólogo (MinSalud, 2015), puesto que como dice la ley 376 de 1997, el ejercicio de la profesión en Fonoaudiología, va encaminado a la realización de toda actividad profesional dentro de los siguientes campos generales de atención entre los que se encuentra el *“diseño, ejecución, dirección y control de programas de prevención, promoción, diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría dirigidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de comunicación”* (Congreso de Colombia, 1997).

Conclusiones

Se identifica en los programas del curso de la práctica profesional del pregrado en mención que, desde los ideales de la formación del estudiantado, los docentes están apostando por una formación integral en sus estudiantes por medio de la realización de diferentes acciones relacionadas a la ejecución de procedimientos de intervención directa e indirecta que busca favorecer el bienestar comunicativo de las diferentes poblaciones.

Se evidenció en los programas de curso que los docentes tienen una apuesta por el fomento y desarrollo de competencias genéricas acordes a las demandas del mundo laboral para los profesionales. Asimismo, los docentes del programa académico de fonoaudiología promueven en sus practicantes el desarrollo de competencias relacionadas a la promoción, prevención y rehabilitación integral en pro de favorecer el bienestar comunicativo de los individuos.

Se identificó que el Programa Académico de Fonoaudiología por medio de los docentes, promueve en los estudiantes de práctica profesional características particulares, que lograron ser recogidas dentro de una categoría emergente denominada *“distinción del egresado”* y responde al enfoque de intervención, el cual es el enfoque cooperante y ecológico, lo que permite trabajar en pro de una sociedad más equitativa y participativa.

Por medio de las entrevistas a los docentes de práctica profesional del ámbito EISC se identificó que los docentes reconocen que los practicantes realizan acciones relacionadas a la identificación y mitigación de riesgos de cáncer dentro del contexto escolar por medio de la promoción de estilos de vida saludables. Estas acciones en mención se correlacionan a competencias genéricas que propician en el estudiante el desarrollo de habilidades sociales y laborales.

Los docentes del programa académico, objeto de este estudio, refirieron la necesidad de generar guías y protocolos de atención en diferentes contextos que respondan a las demandas de atención en salud desde la acción primaria y en el nivel terciario. Adicionalmente plantearon sugerencias al programa académico para potenciar la formación del estudiantado, haciendo énfasis en el fortalecimiento de estos dentro de la competencia genérica de docencia, el asegurar su rotación por espacios que brinden intervención en cáncer de cabeza y cuello, involucrar más acciones de prevención y rehabilitación de esta patología en la práctica profesional, la actualización de conocimientos y tecnologías para el manejo de la población con cáncer, acompañamiento del ser humano como ser de luz y ser espiritual, y manejo de los cuidados paliativos.

En el ámbito de formación denominado salud, en la práctica profesional objeto de este estudio, los estudiantes desarrollan competencias asociadas al desarrollo de acciones como orientación y asesoría a los individuos y a las familias, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, procedimientos terapéuticos específicos, revisiones de documentos, diligenciamiento de formularios, revisiones de tema, entre otros.

Como aspectos diferenciadores de los estudiantes y egresados de Fonoaudiología de la universidad objeto de este estudio, con respecto al resto de estudiantes y egresados del mismo programa académico de otras universidades, recogidos en los relatos de los docentes, se encuentra la capacidad de investigación y desarrollo de proyectos, la inclusión de la familia en los procesos de rehabilitación, reconocimiento de los derechos del usuario, manejo de la estadística, responsabilidad, entre otros.

La Ruta de atención integral (RIA) definida para el cáncer establece acciones para todos los profesionales sanitarios en torno a la promoción

de la salud y la prevención del cáncer, que figura dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales hay acciones a las que el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle no hace explícito dentro de su quehacer profesional, razón por la que hay que trabajar para que los docentes sean conscientes de los aportes que realizan en la acción primaria frente a la mitigación de riesgos de cáncer, como lo son la promoción y educación en torno a una alimentación saludable y nutritiva, la generación de reflexiones frente al consumo de bebidas y productos alimenticios no saludables, el fomentar la reducción del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco y la promoción de la actividad física, pues es necesario que estas sean más visibles en el discurso de los docentes.

Dicho Programa Académico de Fonoaudiología promueve el desarrollo de competencias definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en sus estudiantes, sin embargo, este documento está muy direccionado a responder ante aspectos propios del desempeño comunicativo, dejando de lado elementos relacionados con la integralidad del sujeto como lo son los determinantes sociales de la salud, los cuales al verse afectados pueden generar el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Además, los actuales lineamientos nacionales sugieren actuar de manera directa sobre los determinantes sociales de la salud, disminuyendo de esta forma el impacto de la enfermedad sobre los años de vida saludables.

Sumado a lo anterior, los docentes del Programa Académico de Fonoaudiología en sus discursos dan a conocer las acciones de prevención que realizan para la atención de una enfermedad no transmisible como es el cáncer, pero dichas acciones son desarrolladas en el marco de la prevención de un segundo y tercer nivel, en ese sentido se hace evidente la necesidad de hacer mayor divulgación de las acciones para la atención primaria en salud de esta enfermedad.

De acuerdo con la información obtenida de la tabla de las acciones no cotejadas con la RIA, se observa que gran parte de las acciones son orientadas a la adquisición de las competencias específicas y más puntualmente al campo de rehabilitación integral, lo que está directamente relacionado con los discursos de los docentes en los que hacen énfasis en la atención del cáncer cuando ya ha sido diagnosticado.

Finalmente es importante mencionar que la Rutas de Atención Integral en Salud para el cáncer están siendo planteadas desde dos tipos de cáncer muy específicos, como lo son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, desconociendo los otros tipos de cáncer que pueden adquirir las personas a lo largo de sus vidas. Adicionalmente, la RIA no establece las conductas a seguir cuando una persona ya ha sido diagnosticada.

Citas y referencias

- Achury, D., Castaño, H., Gómez, L., Guevara, N. (2011). Calidad de vida de los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas con parcial dependencia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/1632>
- Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). Salud Pública y Epidemiología. Recuperado de http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/3414/epidemiologia_y_salud_publica/
- Álvarez, C., Julio, V., Sossa, A. y Vacarezza, M. (2011) Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Prensa Médica Latinoamericana, (1), 11-14 Uruguay. Recuperado de <http://www.scielo.edu.uy/pdf/ami/v33n1/v33n1a03.pdf>
- American Society Cancer. (s.f). Sobre el cáncer. Recuperado de <https://www.cancer.org/es/cancer.html>
- Aragón, N. (2013). Comportamiento del cáncer oral. Universidad del Valle. Cali, Colombia. Recuperado de <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7978/1/CB-0516247.pdf>
- Asociación Médica Mundial. (2013). Declaración de Helsinki: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Recuperado de <http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-evaluacion/fd-evaluacion-etica-investigacion/Declaracion-Helsinki-2013-Esp.pdf>
- Breilh J. La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva). Rev. Fac. Nac. Salud Pública 2013; 31(supl 1): S13-S27. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v31s1/v31s1a02.pdf>
- Carmona, Z. y Parra, D. (2015). Determinantes sociales de la salud: Un análisis desde el contexto colombiano. Salud Uninorte, 31 (3), 608-620.
- Cruz, M. (2011). Curso-Taller en APS y RISS: La Atención Primaria de Salud, Contexto histórico, conceptos, enfoques y evidencias. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/APS.pdf>
- Daza-Orozco, CE.; Cera-Ochoa, R. (2018). Escritura con estilo: Guía práctica para publicar científicamente (1a ed.). Fundación Universitaria San Mateo. <http://palma.sanmateo.edu.co/index.php/catalogo/series/41-escritura-con-estilo-guia-practica-para-publicar-cientificamente>
- Duarte, V., Peña, L., & Piragua, M. (2007). Rol del fonoaudiólogo en el primer nivel de atención en salud en el marco del sistema general de seguridad social en salud. Universidad del Rosario, Colombia. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5108927>

- Escuela de Rehabilitación Humana. (s.f). Perfil profesional fonoaudiología. Recuperado de <https://sites.google.com/a/correounivalle.edu.co/univalle-erh/perfil-profesional-fonoaudiologia>
- Findlay, D., Castaño, A., Bernal, T y Quintero, J. (2014). Enfoques de intervención fonoaudiológica en las universidades del suroccidente colombiano. *Revista Areté*, 14 (1), 65-81. Recuperado de <https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/arete/article/view/709/619>
- González, V, y González, R. (2008). Competencias genéricas y formación profesional: Un análisis desde la docencia universitaria. *Revista Iberoamericana de Educación*, 47, 185 - 209.
- González, E. (2007). La salud pública como campo transdisciplinar. *Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública*, 25 (1), 71-77. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v25n1/v25n1a09.pdf>
- Ley Sandra Ceballos (Ley 1384 de 2010). Atención integral del cáncer en Colombia. *Diario Oficial No. 47.685*, 2010, 19, abril.
- Ley 1388 de 2010. Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. *Diario Oficial No. 47.721* de 26 de mayo de 2010
- Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial No. 41.148* de 23 de diciembre de 1993
- Ley 376 de 1997. Por el cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en Colombia. *Diario No. 43.079*, de 9 de julio de 1997
- Macinko, J., Montenegro, H., Nebot, C., y Etienne, C. (2007). La renovación de la atención primaria de salud en las Américas. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 21 (2/3). 73-83. Recuperado de <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v21n2-3/03.pdf>
- Martínez, A., López, G., Carbajal, L., Rodríguez, R., Zarco, J., Loredó, A., y Greenawalt, S. (2011). Transferencia y transición. De la medicina del adolescente a la medicina del adulto. *Acta Pediatr Mex*, 32(5), 302-308.
- Ministerio de Educación Nacional. (s.f). Articulación de la educación con el mundo productivo: Competencias laborales generales. Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articulos-106706_archivo_pdf.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social. (1994). Resolución Numero 5261. Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%205261%20DE%201994.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f). Enfermedades no transmisibles. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Enfermedades-no-transmisibles.aspx>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f). Cáncer. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución Número 5521. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5521-de-2013.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2014). Lineamientos Nacionales de Rehabilitación Basada en Comunidad para Colombia. Recuperado de <https://discapacidadcolombia.com/phocodownloadpap/GOBIERNO/lineamientos-nacionales-rbc.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Perfil y competencias profesionales del fonoaudiólogo en Colombia. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VIS/TH/Fonoaudiologia_Octubre_2014.pdf
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Ley Estatutaria en Salud. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1751-de-2015.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). ABECÉ. Enfoque de Curso de Vida. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VIS/PP/ABCenfocoeCV.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Política de Atención Integral en Salud. “Un sistema de salud al servicio de la gente”. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Rutas Integrales de Atención en Salud. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/05-rias-presentacion.pdf>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Prestaciones Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/presentaciones-modelo-integral-atencion-salud-mias.aspx>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Salud Auditiva y Comunicativa en Colombia. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VIS/PP/ENT/alistamiento-operacion-ria-sac.pdf>
- Organización Mundial de la Salud. (1998). Promoción de la salud. Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/who_hpr_hep_98.1_spa.pdf?sequence=1
- Organización Mundial de la Salud. (2006). Detener la epidemiología mundial de las enfermedades crónicas. Recuperado de http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=16322&Itemid=270&lang=en
- Organización Mundial de la Salud. (s.f). Enfermedades Crónicas. Recuperado de http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
- Organización Mundial de la salud. (s.f). Determinantes sociales de la salud. Recuperado de http://www.who.int/social_determinants/es/
- Organización Mundial de la Salud. (2012). Guías para la RBC: Componente de Salud. Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44809/9789243548050_Salud_spa.pdf;jsessionid=DC215FE9F2031F88444859958F29C9D2?sequence=3
- Organización Mundial de la Salud. (s.f). Rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Recuperado de <https://www.who.int/disabilities/cbr/es/>
- Organización Panamericana de la Salud. (s.f). Enfermedades no transmisibles. Recuperado de http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=345&Itemid=40242
- Organización Mundial de la Salud. (2017). Cáncer. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/>
- Organización Panamericana de la Salud. (s.f). Enfermedades Crónicas transmisibles. Recuperado de https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=enfermedades-cronicas-transmisibles&lang=es

- Programa Académico de Fonoaudiología. (2009). Proyecto Educativo (PEPAF). Universidad del Valle, Sitio web: http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/110_110_proyecto_educativo_del_programa_academico_de_fonoaudiologia.pdf
- Comisión de Cáncer de Cabeza y Cuello. (s.f) Protocolo de Cáncer de Cabeza y Cuello. Recuperado de https://www.fundacionsigno.com/bazar/1/H%20Reina%20Sofia%20de%20Cordoba%20pro_ca_cabeza_cuello.pdf
- Sociedad Americana de Cáncer. (s.f). Acerca del sarcoma de Tejido Blando. Recuperado de <https://www.cancer.org/cancer/soft-tissue-sarcoma/about/soft-tissue-sarcoma.html>
- Sociedad Americana de Cáncer. (2016). Si usted tiene cáncer de cabeza o de cuello. Recuperado de <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-orofaringe-y-de-cavidad-oral/si-usted-tiene-cancer-de-cabeza-o-cuello.html>
- Solano, P., García, V., Bascones, A. (2010). ¿Existe suficiente evidencia en la literatura para considerar el tabaco y el alcohol como principales factores de riesgo del cáncer de lengua?. Avances en Odontología, volumen 26 (1) Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852010000100004
- Torres, N. Canizales, S. y Rodríguez, S. (2010). Características del desarrollo del lenguaje en un grupo de niños de 0 a 5 años de edad sometidos a tratamientos para el cáncer. Revista Colombiana de Rehabilitación. Volumen 9. ISSN: 1692-1879.
- Torres, N. (2018). Fonoaudiología social y comunitaria: Una oportunidad para reflexionar sobre concepciones y acciones disciplinares. El caso de la práctica profesional de la Universidad del Valle [agosto 2014 a junio 2016] (Tesis de Maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina.
- Universidad del Valle. (2009). Proyecto Educativo. Programa Académico de Fonoaudiología. Recuperado de http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/110_110_proyecto_educativo_del_programa_academico_de_fonoaudiologia.pdf
- Vega Y, Torres A, Rivas M, (2017). Análisis del Rol del Fonoaudiólogo(a) en el Sector Salud en Chile. Cienc Trab. May-Ago; 19 [59]: 76-80. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n59/0718-2449-cyt-19-59-00076.pdf>